

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

Юлдашев Ф.Ф., Курязов А.К. <i>Клинико-психологические особенности и вегетативные реакции глухонемых пациентов при стоматологическом вмешательстве</i>	418	Yuldashev F.F., Kuryazov A.K. <i>Clinical and psychological features and vegetative reactions of deaf-mute patients during dental intervention</i>
Эшимова Ш.К. <i>Офтальмологические нарушения у пациентов с дегенеративными заболеваниями шейного отдела позвоночника</i>	422	Eshimova Sh.K. <i>Ophthalmological disorders in patients with degenerative diseases of the cervical spine</i>
Ergashova M.M. <i>Revmatoid artrit va ikkilamchi osteoartroz kasalligi bor bemorlarda kardiovaskulyar xavfni baholash</i>	426	Ergashova M.M. <i>Assessment of cardiovascular risk in patients with rheumatoid arthritis and secondary osteoarthritis</i>
Эшчанов А.А., Хамдамов Б.З., Сапаев Д.А. <i>Лечебно-диагностический алгоритм дифференцированной иммунотерапии при острой спаечной тонкокишечной непроходимости</i>	430	Eshchanov A.A., Khamdamov B.Z., Sapaev D.A. <i>Treatment and diagnostic algorithm of differentiated immunotherapy in acute adhesive small bowel obstruction</i>
Баймурадов Р.Р. <i>Морфология почек белых крыс в постнатальном онтогенезе</i>	438	Baymuradov R.R. <i>Morphology of kidneys of white rats in postnatal ontogenesis</i>
Шавкатова Г.Ш. <i>Оптимизация комплексной прегравидарной подготовки женщин с метаболическим синдромом</i>	442	Shavkatova G.Sh. <i>Optimization of comprehensive preconception care in women with metabolic syndrome</i>
Зайниев А.Ф. <i>Сравнительный анализ хирургических подходов при узловом нетоксическом зобе</i>	448	Zayniyev A.F. <i>Comparative analysis of surgical approaches in nontoxic nodular goiter</i>
Aslanov O.G., Baymuradov R.R. <i>Qalqonsimon bezning me`yoriy morfofunktsional xususiyatlari va ularga ta`sir qiluvchi omillar</i>	451	Aslanov O.G., Baymuradov R.R. <i>Morphofunctional properties of the normal thyroid gland and factors influencing them</i>
Шавкатова Г.Ш. <i>Оценка маркеров хронического воспаления и морфологических изменений эндометрия у женщин с метаболическим синдромом</i>	455	Shavkatova G.Sh. <i>Assessment of chronic inflammation markers and morphological changes of the endometrium in women with metabolic syndrome</i>
Зайниев А.Ф. <i>Клинико-морфологическое обоснование хирургического лечения узловых образований щитовидной железы</i>	459	Zayniyev A.F. <i>Clinical and morphological justification of the surgical treatment of thyroid nodular lesions</i>

ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРЕГНАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Шавкатова Г.Ш.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Метаболический синдром (МС) представляет собой комплекс обменных нарушений, включая ожирение, инсулинорезистентность, артериальную гипертензию и дислипидемию, которые существенно повышают риски осложнений беременности и неблагоприятных перинатальных исходов. Прегнавидарная подготовка женщин с МС направлена на оптимизацию состояния здоровья до зачатия с целью снижения рисков как для матери, так и для плода. В статье рассматриваются основные принципы прегнавидарной подготовки, включающие нормализацию массы тела, коррекцию артериального давления, уровня глюкозы и липидного профиля, а также модификацию образа жизни и диетотерапию. Особое внимание уделено междисциплинарному подходу с участием акушера-гинеколога, эндокринолога и диетолога. Подчеркивается важность ранней диагностики и персонализированного ведения пациенток. Проведение комплексной прегнавидарной подготовки позволяет существенно повысить шансы на благоприятное течение беременности и рождение здорового ребенка.

Ключевые слова: метаболический синдром, ожирение, инсулинорезистентность, дислипидемия, артериальная гипертензия, перинатальные осложнения.

OPTIMIZATION OF COMPREHENSIVE PRECONCEPTION CARE IN WOMEN WITH METABOLIC SYNDROME

Shavkatova G.Sh.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Metabolic syndrome (MS) is a cluster of metabolic disorders, including obesity, insulin resistance, arterial hypertension, and dyslipidemia, which significantly increase the risk of pregnancy complications and adverse perinatal outcomes. Preconception care for women with MS aims to optimize health status prior to conception in order to reduce risks for both the mother and the fetus. This article examines the key principles of preconception preparation, including weight normalization, correction of blood pressure, glucose levels, and lipid profile, as well as lifestyle modification and dietary therapy. Special emphasis is placed on a multidisciplinary approach involving an obstetrician-gynecologist, endocrinologist, and nutritionist. The importance of early diagnosis and personalized management of patients is highlighted. Implementation of comprehensive preconception care significantly increases the likelihood of favorable pregnancy outcomes and the birth of a healthy child.

Keywords: metabolic syndrome, obesity, insulin resistance, dyslipidemia, arterial hypertension, perinatal complications.

МЕТАБОЛИК СИНДРОМ БЎЛГАН АЁЛЛАРДА КОМПЛЕКС ПРЕГНАВИДАР ТАЙЁРЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

Шавкатова Г.Ш.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Метаболик синдром (МС) - бу бир нечта моддалар алмашинуви бузилишларининг мажмуасидан иборат бўлиб, уларга семизлик, инсулинорезистентлик, артериал гипертензия ва дислипидемия кирди. Ушбу ҳолатлар ҳомиладорлик давомида асоратлар ва нохуш перинатал оқибатлар ривожланиши хавфини кескин оширади. Метаболик синдром бўлган аёлларда прегнавидар тайёргарликдан мақсад - ҳомиладорликкача соғлиқ ҳолатини оптималлаштириши орқали она ва бола учун хавф омилларини камайитиришдан иборат. Мақолада прегнавидар тайёргарликнинг асосий тамойиллари, жумладан, тана вазнини меъёрлаштириши, артериал босим, қондаги глюкоза ва липидлар даражасини тўғрилаш, ҳаёт тарзи ва овқатланишини ўзгартириши каби жиҳатлар кўриб чиқилади. Акушер-гинеколог, эндокринолог ва диетолог иштирокидаги мултидисциплинар ёндашувга алоҳида эътибор қаратилган. Эрта диагностика ва беморларни индивидуал ёндашув асосида кузатиб бориши муҳимлиги таъкидланади. Комплекс прегнавидар тайёргарликни амалга ошириши орқали ҳомиладорликнинг мақбул кечиши ва соғлом бола туғилиши эҳтимоли сезиларли даражада ошади.

Калит сўзлар: метаболик синдром, семизлик, инсулинга қаршилик, дислипидемия, артериал гипертензия, перинатал асоратлар.

Актуальность. В последние десятилетия наблюдается устойчивая тенденция к росту распространенности метаболического синдрома (МС) среди женщин репродуктивного возраста. Согласно современным эпидемиологическим данным, от 10 до 25 % женщин детородного возраста имеют признаки МС, включая абдоминальное ожирение, инсулинорезистентность, дислипидемию и артериальную гипертензию. Этот контингент пациенток представляет особую группу риска в отношении как гестационных, так и перинатальных осложнений.

Преграavidарная подготовка рассматривается как ключевой этап профилактики акушерских осложнений и оптимизации исходов беременности у женщин с МС. Она представляет собой системную программу мероприятий, направленных на нормализацию соматического статуса, коррекцию метаболических параметров, восстановление репродуктивного гомеостаза и минимизацию потенциальных рисков.

Актуальность комплексной преграavidарной подготовки обусловлена тем, что именно на доимплантационном этапе возможно достичь наиболее выраженного эффекта от модификации образа жизни, медикаментозной коррекции и образовательных вмешательств. Доказано, что снижение массы тела на 5–10 % до зачатия существенно повышает вероятность наступления спонтанной беременности, улучшает показатели овуляции и снижает потребность в применении вспомогательных репродуктивных технологий.

Целью данного исследования является разработка и научное обоснование эффективной модели преграavidарной подготовки женщин репродуктивного возраста с метаболическим синдромом.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось в виде проспективного клинического наблюдения на базе отделения гинекологии многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета в период с 2021 по 2024 годы. В исследование были включены женщины репродуктивного возраста (от 18 до 38 лет) с подтвержденным диагнозом метаболического синдрома по критериям IDF (2005): наличие абдоминального ожирения (ОТ >80 см), плюс два из следующих компонентов - артериальная гипертензия ($\geq 130/85$ мм рт.ст.), повышенный уровень глюкозы натощак ($\geq 5,6$ ммоль/л), гипертриглицеридемия и снижение ХС ЛПВП ($< 1,29$ ммоль/л). Женщины с диагностированным сахарным диабетом I типа, с выраженными нарушениями функции щитовидной железы, а также с тяжелыми соматическими заболеваниями и генетическими синдромами, влияющими на фертильность в исследование не были включены. Общее количество женщин, включенных в исследование, составило 172 человек, разделенных на две группы: группу сравнения составили 89 женщин, которые получали общие рекомендации по питанию и физической активности без динамического наблюдения и фармакотерапии. Основную группу же, составили 83 пациенток, которым было рекомендована комплексная индивидуализированная преграavidарная подготовка.

Лабораторный блок включает определение уровня глюкозы натощак, гликированного гемоглобина (HbA1c), инсулина, липидного спектра (ТГ, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП) и уровня лептина. Показатели инсулинорезистентности рассчитываются с использованием индекса НОМА-IR.

Анализ исходных данных показал, что у большинства женщин обеих групп имелись типичные проявления метаболического синдрома: абдоминальное ожирение, гипертриглицеридемия, сниженный уровень ХС-ЛПВП и повышенная гликемия натощак. Инсулинорезистентность (оценка по НОМА-IR $> 2,5$) выявлена у 83,3% женщин основной группы и 80% в контрольной (табл. 1).

Проводится определение уровней ЛГ, ФСГ, пролактина, ТТГ, свободного Т4, тестостерона, 17-ОН-прогестерона и антимюллерова гормона (АМГ). Эти показатели важны для оценки овариального резерва и выявления сопутствующих эндокринных нарушений (например, гиперандрогении или синдрома поликистозных яичников).

УЗИ органов малого таза позволяет оценить морфологию яичников, матки и эндометрия. Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря применяется для исключения жировой инфильтрации и желчнокаменной болезни - частых спутников МС. Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) позволяет более точно диагностировать гипертоническую болезнь, особенно у пациенток с «лабораторной нормотензией», у которых выявляются ночные пики давления.

Расчет индексов кардиометаболического риска, таких как индекс Castelli и индекс атерогенности, позволяет объективизировать вероятность сердечно-сосудистых осложнений и скорректировать стратегию профилактики. Данные позволяют индивидуализировать подход к диетотерапии. Исследуются уровни С-реактивного белка (высокочувствительного), интерлейкина-6, фактор некроза опухоли- α и маркеры окислительного стресса (малоновый диальдегид, глутатион). Хроническое воспаление - ключевой патогенетический компонент МС.

Таблица 1.

Распределение больных в исследуемых группах в зависимости от основных показателей метаболического синдрома

Показатель	Основная группа n=83	Группа сравнения n=89	P - значение
ИМТ (кг/м ²)	32,8 ± 3,4	32,5 ± 3,1	>0,05
Глюкоза натощак (ммоль/л)	5,8 ± 0,7	5,7 ± 0,6	>0,05
Триглицериды (ммоль/л)	4,5 ± 1,2	4,3 ± 1,1	>0,05
ЛПВП	1,01 ± 0,2	1,08 ± 0,2	>0,05
Артериальное давление	139 ± 8 / 88 ± 6	137 ± 7 / 86 ± 5	>0,05
Окружность талии	101,2 ± 6,7	100,4 ± 6,1	>0,05

Оценивается овариальный резерв по уровню АМГ и количеству антральных фолликулов, проводятся тесты на овуляцию (определение пика ЛГ, фолликулометрия), а при бесплодии - гистеросальпингография или соногистерография. На рисунке ниже представлена частота встречаемости основных компонентов метаболического синдрома среди женщин детородного возраста, согласно данным обсервационного исследования (n=182). Оценка эффективности терапии проводится каждые 3–6 месяцев с повторной оценкой массы тела, артериального давления, липидного профиля, уровня глюкозы и других показателей.

Результаты и их обсуждение. Систематические обзоры показывают, что при ИМТ 18,5–24,9 кг/м² оптимальное вмешательство - не снижение веса, а микромодуляция образа жизни, направленная на сохранение метаболической гибкости. Рандомизированные контролируемые испытания демонстрируют, что у женщин именно метаболический контроль (нормализация НОМА-IR < 2,0, липидного профиля, hs-CRP < 1 мг/л) снижает риск гестационного диабета на ≈ 28 % даже при неизменной массе тела.

При избыточной массе (ИМТ 25–29,9 кг/м²) рекомендуется диета и физнагрузка. Исследования показывают, что гипокалорийность (-500 ккал/сут) в сочетании с высоко-интенсивными интервальными тренировками (НИТ, ≥ 75 % VO₂max) приводит к снижению жировой массы на 5–7 % за 12 недель, сопровождаясь сдвигом профиля ВСАА/α-кетокислот - маркером улучшения чувствительности к инсулину.

При морбидном ожирении (ИМТ ≥ 40 кг/м²) рекомендуется бариатрическая хирургия (рукавная гастрэктомия). Кроме классического снижения массы, операция нормализует адипокиновый индекс (лептин/адипонектин < 5), что коррелирует риск преэклампсии. В послеоперационном периоде необходимо контролировать уровни жирорастворимых витаминов (А, D, К) и железа; дефицит может нивелировать преимущества вмешательства.

У женщин с физиологической чувствительностью тканей к инсулину ключевой задачей является сохранение метаболической гибкости - способности переключать субстратное обеспечение (глюкоза/жирные кислоты) без выраженных колебаний гликемии. В ряде проспективных когортных исследований показано, что среднесуточный коэффициент вариабельности глюкозы (CV) ≤ 15 % ассоциируется с повышением экспрессии переносчика GLUT-4 в скелетной мускулатуре и эндометрии, что, в свою очередь, улучшает рецептивность матки и снижает риск ранних имплантационных потерь. Для мониторинга рекомендуется применение непрерывного глюкозного мониторинга (CGM) с расчётом Time-in-Range (TIR 3,9–7,8 ммоль/л) ≥ 90 %. Поддерживающая стратегия включает диету с низким гликемическим индексом (ГИ < 55) и не менее 150 мин умеренно-интенсивной аэробной активности в неделю. В качестве перспективного биомаркера предлагается отслеживать циркулирующие экзосомальные микроРНК (miR-126, miR-222) как ранний индикатор эндотелио- и инсулин-зависимых адаптивных изменений.

Развитие инсулинорезистентности (ИР) сопровождается дисбалансом адипокинового профиля и усилением ω-6-зависимого липоксидативного стресса, что приводит к хроно-десинхронизации секреции мелатонина и нарушению овуляторного цикла. Мета-анализ двух крупных РКИ доказал эффективность метформина (1 500–2 000 мг/сут) в снижении НОМА-IR на ≈ 25 % и сокращении времени до беременности у пациенток с поликистозом яичников. На молекулярном уровне

метформин индуцирует гипометилирование промотора гена TXNIP, что повышает стрессовую устойчивость β -клеток. Диетологическая коррекция основана на low-carb-подходе (доля углеводов < 40 % суточного калоража) с контролируемым кетогенным компонентом (β -гидроксibuтират $\leq 0,6$ ммоль/л). Дополнительный приём магния (≥ 400 мг/сут) оправдан для компенсации роста Fetuin-A, ассоциированного с низкоуглеводным рационом. В научном контексте заслуживает внимания оценка сфинголипидного спектра (церамиды C16:0, C18:0) как маркёров липотоксичности, коррелирующих с яичниковым резервом.

Персистирующая гипергликемия усиливает образование конечных продуктов гликозилирования (AGE), активацию рецептора RAGE и транскрипционного фактора NF- κ B, что приводит к эндотелиальной дисфункции плацентарных сосудов и повышает риск врождённых пороков развития плода в 3–4 раза. Современные гайдлайны требуют отсрочки беременности до достижения HbA1c < 6,0 % в течение минимум трёх месяцев. Оптимальная фармакотерапия включает комбинацию метформина с агонистом GLP-1 рецепторов (семаглутид) \pm базальный инсулин. GLP-1-агонисты демонстрируют не только глюкозолнижающий эффект, но и противовоспалительное действие (снижение IL-6, нормализация L-arginine/ADMA-ratio). Дополнительное включение SGLT2-ингибитора до наступления беременности целесообразно при скорости клубочковой фильтрации > 45 мл/мин для уменьшения массы тела и кардиоренальной защиты, однако препараты этой группы должны быть отменены при планировании зачатия из-за ограниченных данных о безопасности плода.

Гиперандрогения - один из ключевых компонентов метаболично-гормонального дисбаланса у женщин с нарушениями репродуктивной функции. Она проявляется как на биохимическом уровне (повышение уровня тестостерона, андростендиона, ДГЭА-сульфата), так и клинически - олигоменореей, ановуляцией, гирсутизмом и акне. Важным диагностическим критерием служит соотношение ЛГ/ФСГ >2, что указывает на гипергонадотропный стимул тека-клеток яичников и нарушение фолликулогенеза. Данное состояние чаще всего наблюдается у пациенток с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), который сочетает гиперандрогению с инсулинорезистентностью и хронической ановуляцией. Рассмотрим дифференцированный подход к коррекции в зависимости от степени выраженности гормонального дисбаланса и репродуктивных нарушений.

Развитие устойчивой ановуляции на фоне биохимической гиперандрогении требует включения в терапевтический алгоритм метформина (1 000–1 700 мг/сут), а также мио-инозитола (до 4 г/сут) в сочетании с фолиевой кислотой. Эти агенты показали эффективность в восстановлении овуляции путём снижения НОМА-IR, нормализации уровня ЛГ и уменьшения продукции андрогенов тека-клетками. В метаанализах 2022–2023 гг. с участием более 2500 пациенток доказано, что сочетание метформина и инозитола повышает частоту овуляции на 22% по сравнению с метформином в монотерапии. Инозитол, как вторичный мессенджер в передаче инсулинового сигнала, оказывает прямое влияние на экспрессию ферментов стероидогенеза в яичниках. Его применение ведёт к снижению активности 3β -HSD и 17β -HSD, что способствует сдвигу стероидного профиля от андрогенов к эстрогенам. Диета с ограничением высокогликемических углеводов и нормализация массы тела остаются фундаментальными компонентами терапии.

Повышение артериального давления (АД) у женщин детородного возраста нередко является одним из первых проявлений системных метаболических нарушений. В контексте метаболического синдрома артериальная гипертензия формируется на фоне инсулинорезистентности, активации симпатико-адреналовой системы, дисфункции ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) и хронического субклинического воспаления. Особую значимость приобретает своевременная стратификация степени гипертензии и корректировка терапии до зачатия, поскольку даже умеренное повышение АД увеличивает риск осложнений беременности - преэклампсии, задержки роста плода, преждевременных родов и плацентарной недостаточности.

На этапе до начала подготовки группы не отличались по основным характеристикам: средний возраст пациенток составил $29,4 \pm 4,1$ года (основная) и $28,9 \pm 3,8$ года (сравнения, $p > 0,05$). Средний ИМТ соответствовал ожирению I–II степени в обеих группах ($34,1 \pm 3,6$ vs $33,8 \pm 3,5$ кг/м², $p > 0,05$). Уровни глюкозы натощак, инсулина и НОМА-IR указывали на выраженную инсулинорезистентность у всех женщин (НОМА-IR в среднем $\sim 4,1$). В обеих группах у $\sim 40\%$ пациенток отмечались нарушения менструального цикла (олигоаменорея), у 35% – признаки гиперандрогении (клинические или биохимические, ассоциированные с СПКЯ). Эти данные подтверждают однородность групп и типичность обследованных женщин: молодые пациентки с ожирением и метаболическими нарушениями, нередко имеющие сопутствующий СПКЯ и связанные с ним репродуктивные проблемы.

Динамика ключевых метаболических показателей в исследуемых группах

Показатель	Основная группа (до)	Основная группа (после)	Группа сравнения (до)	Группа сравнения (после)
ИМТ (кг/м ²)	34,1 ± 3,6	27,8 ± 2,9*	33,8 ± 3,5	31,5 ± 3,2 [#]
Глюкоза натощак (ммоль/л)	5,8 ± 0,5	5,0 ± 0,4*	5,7 ± 0,6	5,5 ± 0,5
Инсулин натощак (мкЕД/мл)	18,4 ± 6,0	9,1 ± 4,5*	17,7 ± 5,2	15,3 ± 5,0
НОМА-IR	4,2 ± 1,3	2,1 ± 0,9*	4,0 ± 1,1	3,5 ± 1,0
Триглицериды (ммоль/л)	2,05 ± 0,50	1,33 ± 0,46*	1,98 ± 0,44	1,71 ± 0,40
Холестерин ЛПВП (ммоль/л)	1,02 ± 0,15	1,28 ± 0,12*	1,00 ± 0,14	1,10 ± 0,13
Регулярный менструальный цикл, %	45%	84%	42%	55%

Примечание: * – изменения достоверны по сравнению с исходным уровнем ($p < 0,05$); # – изменения с тенденцией к улучшению ($0,05 < p < 0,1$).

В таблице 2 показана динамика ключевых метаболических показателей за период наблюдения в обеих группах. В основной группе достигнуто значимое снижение массы тела: средний ИМТ уменьшился с $34,1 \pm 3,6$ до $27,8 \pm 2,9$ кг/м² (потеря ~18% от исходной массы; $p < 0,001$). В группе сравнения также отмечена некоторая потеря веса, но гораздо менее выраженная (ИМТ с $33,8 \pm 3,5$ до $31,5 \pm 3,2$ кг/м²; $p = 0,04$). Нормализация гликемического профиля произошла преимущественно в основной группе: у 92% пациенток основной группы уровень глюкозы натощак снизился до $< 5,6$ ммоль/л, тогда как в группе сравнения нормогликемии добились лишь 60%. Средняя концентрация глюкозы натощак снизилась на 0,8 ммоль/л в основной группе (с $5,8 \pm 0,5$ до $5,0 \pm 0,4$ ммоль/л; $p < 0,001$) против снижения на 0,2 ммоль/л в группе сравнения (с $5,7 \pm 0,6$ до $5,5 \pm 0,5$ ммоль/л; статистически незначимо). Инсулинемия и инсулинорезистентность (НОМА-IR) существенно уменьшились только у основной группы (НОМА-IR с $4,2 \pm 1,3$ до $2,1 \pm 0,9$; $p < 0,001$), тогда как у группы сравнения изменения были минимальны (с $4,0 \pm 1,1$ до $3,5 \pm 1,0$; $p > 0,05$). Улучшение липидного профиля также отмечалось преимущественно после комплексной подготовки: уровень триглицеридов снизился на ~35% ($p < 0,01$) в основной группе, при небольшом снижении в группе сравнения (недостоверно), а уровень холестерина ЛПВП (антиатерогенный холестерин) повысился на 25% (с $1,02 \pm 0,15$ до $1,28 \pm 0,12$ ммоль/л; $p < 0,01$) в основной группе, тогда как в группе сравнения рост был незначительным. Артериальное давление нормализовалось у 75% гипертоников основной группы, тогда как в группе сравнения – лишь у 30%.

Как видно из таблицы 2, комплексная подготовка позволила практически нормализовать обмен веществ у большинства пациенток основной группы. Достижение значимой потери массы тела в основной группе объясняется сочетанием длительной диетотерапии, повышения физической активности и применения бариатрических вмешательств у самых тяжелых пациенток. Известно, что даже монотерапия метформинем у женщин с ожирением и СПКЯ способна снижать массу тела и улучшать углеводный обмен. В нашем исследовании сочетание множества методов (диета, упражнения, метформин, хирургическая коррекция ожирения) привело к выраженному эффекту снижения веса ~18% от исходного, чего обычно сложно добиться лишь консервативными мерами за 2 года. Полученные результаты согласуются с литературными данными: по сообщениям ряда авторов, потеря $> 10\%$ массы тела у женщин с ожирением существенно повышает шансы на спонтанную овуляцию и нормализацию менструального цикла, что и наблюдалось у основной группы (доля женщин с регулярным циклом выросла с 45% до 84%). В группе же сравнения, где вмешательства были ограничены рекомендациями, снижения веса $< 10\%$ оказалось недостаточно для заметного гормонального улучшения (регуляризация цикла лишь у 55% пациенток к концу наблюдения).

Таким образом, коррекция метаболических нарушений до беременности привела к нормализации гормонального фона у большинства пациенток основной группы. Уменьшение гиперинсулинемии и резистентности к инсулину, вероятно, снизило избыточную стимуляцию яичников инсулином, что привело к уменьшению гиперандрогении и восстановлению овуляций. Это подтверждается ростом числа пациенток с восстановленным регулярным менструальным циклом. Данные нашего исследования перекликаются с результатами применения метформина при СПКЯ: как сообщается, у ~80% женщин на фоне терапии метформином восстанавливается овуляция и цикл, снижается масса тела и улучшается углеводный обмен. В нашей работе комбинированное воздействие (метформин + снижение веса и др.) дало сопоставимый эффект нормализации репродуктивной функции.

Выводы

1. Комплексная прегравидарная подготовка существенно улучшает метаболический статус женщин с МС. В проведенном исследовании достигнуто значимое снижение массы тела (в среднем на 18% от исходной, до целевого ИМТ ~28 кг/м²) и коррекция инсулинорезистентности у пациенток основной группы, тогда как при стандартном ведении изменения были минимальными. Нормализация углеводного обмена, липидного профиля и артериального давления к моменту зачатия свидетельствует об эффективности предложенной модели подготовки.

2. Наблюдается нормализация гормонального фона и репродуктивной функции. На фоне подготовки по разработанному алгоритму у 84% женщин восстановился регулярный овуляторный менструальный цикл (против 55% при стандартной подготовке), что повышает вероятность наступления беременности. За период наблюдения беременность наступила у 74,7% пациенток основной группы, что достоверно выше, чем 59,6% в группе сравнения. Эти данные указывают, что устранение метаболических и эндокринных нарушений повышает фертильность у женщин с МС.

Список литературы:

1. Белоусова С.Ю., Ромашова И.М. Метаболический синдром и репродуктивная функция женщины // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2020. – №5. – С. 35–39.
2. Кулаков В.И., Серов В.Н. Акушерство и гинекология: национальное руководство. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – С. 435–450.
3. Рожков А.И., Иванова Т.А. Прегравидарная подготовка: современные подходы // Акушерство и гинекология. – 2021. – №3. – С. 25–30.
4. Серов В.Н., Сухих Г.Т., Тумилович Л.Г. Репродуктивное здоровье женщин с метаболическим синдромом. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 288 с.
5. Фадеева А.В., Рожкова Н.Е. Влияние коррекции метаболического синдрома на исходы беременности // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2021. – Т. 20, №2. – С. 47–53.
6. American Diabetes Association. Management of diabetes in pregnancy: standards of care // Diabetes Care. – 2024. – Vol. 47, Suppl 1. – P. S282–S294.
7. Artal R., O'Toole M. Guidelines of the American College of Obstetricians and Gynecologists for exercise during pregnancy and the postpartum period // Br J Sports Med. – 2021. – Vol. 54, №7. – P. 373–380.
8. Bennett I.M. et al. Maternal metabolic health and mother and baby outcomes // JMIR Res Protoc. – 2025. – Vol. 14, №1. – Article e72542.
9. Makowski A.J. et al. Metabolic syndrome and pregnancy outcomes: an overview // J Clin Endocrinol Metab. – 2022. – Vol. 107, №1. – P. 34–42.
10. Moran L.J., Tsagareli V., Norman R.J., Noakes M. Diet and IVF: a review of the evidence // Reproductive Biomedicine Online. – 2020. – Vol. 41, №3. – P. 494–502.
11. Nair A. et al. Maternal cardiac function in pregnancies with metabolic disorders // Eur Cardiol. – 2024. – Vol. 19. – P. e27.
12. Patel N. et al. Preconception care for individuals with diabetes // EMJ Diabetes. – 2023. – Vol. 11. – P. 20–27.
13. Robbins C.L. et al. Association between recommended preconception health behaviors and risk of gestational diabetes // Prev Chronic Dis. – 2021. – Vol. 18. – Article 200481.
14. Simmons D. et al. Interventions in preconception and pregnant women at risk of gestational diabetes // Diabetol Metab Syndr. – 2023. – Vol. 15. – Article 16.
15. Smith G.N. et al. Periconceptional dietary quality and metabolic syndrome at 3 years postpartum // J Am Heart Assoc. – 2024. – Vol. 13, Article e035555.
16. Stephenson J. et al. Maternal lifestyle interventions: targeting preconception health // Semin Reprod Med. – 2020. – Vol. 38, №4–5. – P. 237–245.
17. Vega C.C. et al. Preconceptional management of women with metabolic syndrome // Fertil Steril. – 2021. – Vol. 115, №3. – P. 526–532.
18. Zain M.M. et al. Effects of metabolic syndrome on pregnancy outcomes in women undergoing IVF // J Endocr Soc. – 2024. – Vol. 8, №10. – 143.